

ÜNİVERSİTELERDE DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

OBJECTIONS TO DISCIPLINARY PUNISHMENTS IN UNIVERSITIES

Citation: Atamtürk, D. (2023). Üniversitelerde disiplin cezalarına itiraz. *Journal of Pure Social Sciences*, 4(7), 44-51.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10435639>

Dinçer ATAMTÜRK*

Öz

Disiplin, kamusal hizmetlerin etkili, düzenli ve hukuka uygun bir şekilde sunulmasında önemli bir araçtır. Disiplinin kamu kurumlarının insan kaynağının belirlenen kurallara aykırı davranışlarını engelleme kapasitesinin olduğu kabul edilmektedir. Belirlenen kurallara aykırı eylemlerde bulunan kamu çalışanları yürütülen soruşturma neticesinde disiplin cezaları ile muhatap olmaktadır. Yani disiplin bir taraftan caydırıcı diğer taraftan cezalandırıcı bir süreçtir. Yükseköğretim kurumlarında disiplin ve ceza soruşturmaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre yürütülmektedir. Bir idari işlem olan disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda ceza alanca gerekli mercilere itiraz hakkı kimi cezalar için öngörülmüş, kimi cezalar için ise düzenlenmemiştir. Bu çalışmanın amacı üniversitelerdeki disiplin süreçleri sonucunda verilen cezalara karşı yapılacak itirazların incelenmesidir. Çalışmada anılan mevzuat uyarınca yürütülen disiplin ve ceza soruşturmaları sonuçlarına yönelik itiraz mekanizmaları incelenerek disiplin ve ceza soruşturmasının bir şikayet neticesinde başlaması halinde şikayetçinin hukuki durumu tespit edilmeye çalışılacaktır. Felsefe, psikoloji, eğitim gibi farklı birçok bilim dalı tarafından inceleme konusu edilen disiplin kavramı bu çalışmada mevzuat uyarınca düzenlendiği şekliyle incelenecektir.

Anahtar kelimeler: Disiplin, Şikayet, Disiplin Cezasına İtiraz

Abstract

Discipline is an important tool in providing public services effectively, regularly and in accordance with the law. It is accepted that discipline has the capacity to prevent public institutions' human resources from acting against the determined rules. Public employees who act against the specified rules are subject to disciplinary penalties as a result of the investigation. In other words, discipline is a deterrent process on the one hand and a punitive process on the other. Disciplinary and criminal investigations in higher education institutions are carried out in accordance with the Higher Education Law No. 2547. In the Higher Education Law No. 2547, the right to object to the disciplinary punishment imposed at the end of a disciplinary investigation, which is an administrative procedure, to the necessary authorities is provided for some penalties, but is not regulated for some penalties. The aim of this study is to examine the objections to penalties imposed as a result of disciplinary processes in universities. By examining the objection mechanisms for the results of disciplinary and criminal investigations carried out in accordance with the aforementioned legislation, the study will try to determine the legal status of the complainant in case the disciplinary and criminal investigation begins as a result of a complaint. The concept of discipline, which is the subject of examination by many different branches of science such as philosophy, psychology and education, will be examined in this study as regulated in accordance with the legislation.

Keywords: Discipline, Complaint, Objection to Disciplinary Punishment

EXTENDED ABSTRACT

Background:

Discipline is an important tool in ensuring that the services offered by public institutions are provided effectively and efficiently. The sanctions faced by the personnel of the institution as a result of not performing the specified duties or not complying with the determined rules constitute disciplinary penalties.

* PhD Student, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Hatay/Türkiye, <https://orcid.org/0009-0004-5033-206X>, dncatamturk@yahoo.com

Undisciplined behavior at the university is detected as a result of investigations. Punishment is given according to the severity of the act detected at the end of the investigation. Examining the objections made against these disciplinary penalties given at the end of the disciplinary process is important in terms of auditing the disciplinary processes.

Research purpose:

If the disciplinary penalties imposed are not in accordance with the law, it is important that the parties have the right to object to the penalties through administrative means before filing a lawsuit before the Administrative Courts. The aim of this study is to examine the objections to penalties imposed as a result of disciplinary processes in universities and to determine the legal status of the complainant in case the disciplinary and criminal investigation begins as a result of a complaint.

Methodology:

In this study, primarily the scientific literature related to the discipline was scanned. As a result of the scanning, the information obtained from articles, books and other scientific studies and the information obtained from court decisions were used as sources in the study. Objections to the penalties imposed as a result of the disciplinary investigation were examined by taking these sources into consideration.

Findings:

The main source regulating discipline in universities is the Higher Education Law No. 2547. The law determines the procedures and principles for disciplinary crimes and penalties. Objection to disciplinary penalties is also regulated by the said Law. However, an objection mechanism is not foreseen for all disciplinary punishments, and it is not regulated who can make an objection. There are no objection mechanisms provided for some of the disciplinary penalties imposed as a result of an administrative action in universities.

Conclusion:

Discipline is an important phenomenon that affects both public institutions and their employees. It would not be wrong to say that disciplinary processes in universities are carried out and concluded in accordance with the legal legislation to a large extent. In this sense, the primary source of disciplinary investigations and disciplinary punishments in universities is Article 53 of the Higher Education Law No. 2547. Objections against penalties imposed as a result of disciplinary investigations are also regulated by the said Law. Although the right of the public official who has received disciplinary punishment to object to the penalties of "warning", "reprimand", "cutting off salary" and "suspension of promotion" is accepted by the Law, objection mechanisms against the penalties of "dismissal from university teaching profession" and "dismissal from public office" are not regulated. Similarly, the ways to appeal against the penalties imposed on rectors and deans by the High Disciplinary Board are not regulated by the Law. An annulment lawsuit must be filed in the administrative court against these penalties for which the means of appeal have not been determined. Organizing objection mechanisms against these penalties without resorting to filing an annulment lawsuit will prevent loss of time. If an investigation is initiated as a result of exercising the right to object, the complaining party must also have the right to object to the result of the disciplinary investigation, and if the objection is not accepted, to file an annulment lawsuit. It would be appropriate to grant the complainant or victim the right to request a review of the legality of disciplinary punishments given as a result of disciplinary investigations in universities, just as it is given to the personnel who received disciplinary punishment.

1.GİRİŞ

Latince öğrenmek anlamına gelen “dicere” kelimesine eklenen –ul ekiyle oluşturulan ve öğrenci anlamına gelen “discipulus” sözcüğünden türetilen “disciplina” öğrencilik adabı anlamına gelmektedir. Fransızcaya “discipline” olarak geçen sözcük bu dilde bugünkü kullanılan anlamını içerecek şekilde eğitim, terbiye anlamında kullanılmaya başlamıştır. Yine aynı kökten gelen “decere” genel kabule uymak anlamına gelirken Eski Yunanca “dekamai” sözcüğü benimsemek kabul etmek manasına gelmektedir (URL 1, 21.11.2023). Türkçeye de Fransızcadan geçen disiplin,

Türkçe Sözlükte “Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu; sıkı düzen, düzence, düzen bağı, inzibat, zapturapt” ve “kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır (URL 2, 21.11.2023).

Kullanıldığı yere ve kullanılan alana göre birçok anlamı olan disiplin kamu yönetimi için de önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu teşkilatları genel olarak kamusal ihtiyaçların giderilmesi için örgütlenen yapılardır. Bu anlamda disiplin, kamusal ihtiyaçların giderilmesinde görev alan aktörlerin eylemlerinin düzenlenmesi, belirlenmesi, sınırlandırılması suretiyle sunulan hizmetlerin nitelikli olmasını sağlayan bir araçtır. Disiplini toplumsal hayatın düzenli işlemlerini sağlayan önemli bir unsur olarak gören Pazarıcı (1992: 35), disiplini kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve süratli işlemlerini sağlayacak bir araç olarak tanımlamaktadır. Bu noktadan hareket edersek disiplini kamu örgütlerinin işlevlerini yerine getirmesinde etkili bir araç olarak tanımlamak mümkündür. Diğer taraftan disiplini anılan bu işlevi nasıl sağlayacağı dikkate alınarak; personelce uyulması gereken zorunlu kurallar bütünü olarak tanımlanmak (Atay, 2014: 910) mümkündür. Hukuk ve/veya kurum tarafından belirlenen kurallar disiplini, dolayısıyla sunulan hizmetin kalitesini belirlerken anılan bu kurullara uymayanlar ise yaptırımlara muhatap olmaktadır. Bu yaptırımlar (cezalar) uzun vadede kurum içerisinde benzer davranışların görülmesini önleyecek (Aslan, 2001: 24), personelin kural dışı davranışlara tevessül etmesine engel olacak ve bu sayede kurumca oluşturulan düzene personelce uyum sağlanacaktır. Bu yönüyle disiplin hem cezalandırıcı hem de önleyici bir etkiye sahiptir (Gözler ve Kaplan, 2017: 658).

Hukuki anlamda kamu görevlilerinin yaptıkları işlerle ilgili mevzuatça belirlenmiş yükümlülüklerine yerine getirmemeleri veya yasaklardan kaçınmamları nedeniyle gerçekleştirdikleri kusurlar için belirlenen müeyyidelerdir (Çağlayan, 2015: 342). Kamu yönetiminde disiplin süreci önemli ölçüde disiplin soruşturması sonucunda sağlanmaktadır. Disiplin soruşturması ise kamu görevlisinin yasal mevzuatta yasak olarak düzenlenen fiilleri gerçekleştirme ya da yapması gereken şeyleri yapmaması durumunda disiplin amirince başlatılan idari bir süreci ifade etmektedir. Soruşturma sürecinin sonunda “disiplinsiz” davranış tespit edilerek davranışa uygun ceza verilmek suretiyle bir taraftan disiplinsiz davranış nedeniyle bozulan idari düzenin telafi edilmesi, diğer taraftan bu duruma neden olan kişinin ve diğer personelin benzer davranışlar sergilemesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Disiplin soruşturması birden çok aşaması olan idari bir işlemdir. Disiplin soruşturmasına personelin soruşturma başlatılmasına konu fiilinin disiplin amiri tarafından öğrenilmesi ile başlatmak mümkündür. Disiplin amiri durumu doğrudan doğruya kendisinin tespit etmesi durumunda soruşturma başlatabileceği gibi durumdan bir şikayet ya da ihbar neticesinde haberdar olması ile de disiplin soruşturması başlatabilir (Taşkın, 2006: 268). Disiplin amirince kurum personelinin disipline aykırı eylemlerinin ister doğrudan kendisi tarafından öğrenilmesi isterse bir şikayet ya da ihbar sonucunda tespit edilmesi sonucunda, bu eyleme ilişkin olarak personel hakkında soruşturma açılması gerektiğine karar vermesiyle disiplin soruşturması başlamış olacaktır (Ülker, 2015:63).

2.ÜNİVERSİTELERDE DİSİPLİN SÜRECİ

Bugün için Üniversitelerde disiplin işlemlerinin ve disiplin soruşturmasının temel dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak kullanılacaktır) olmakla beraber Kanunun ilk şeklinde disiplin işlemlerini doğrudan düzenleyen hükümlere yer verilmemiştir. Kanun doğrudan düzenleme yapmak yerine 53. maddesinin b bendiyle, öğretim elemanları memur ve diğer personelin disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasların Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceğini belirtmiştir (URL 3, 01.12.2023). Bu amir hüküm uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” hazırlanarak 21 Ağustos 1982 tarih ve 17769 sayılı Resmi Gazetede (URL 4, 01.12.2023) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından 2547 sayılı Kanunun 53.

Maddesinin b fıkrasının iptal edilmesi (URL 5, 01.12.2023) sonucu dayanaksız kalan Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır (URL 6, 01.12.2023). Yasa koyucu tarafından Yönetmeliğin iptali sonrası Yükseköğretim Kurumlarında disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 2547 sayılı Kanunun 53. Maddesine işlenmek suretiyle düzenlenmiştir.

Kanun koyucu tarafından disiplin cezalarının neler olduğu, bu cezaları vermeye yetkili kurul ya da amirlerin kimler olduğu, disiplin süreçlerinin nasıl yürütüleceği, disiplin soruşturması sonucunda alınan cezaya itiraza ilişkin usul ve esaslar yürürlükten kaldırılan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde olduğu gibi Kanunun yeniden düzenlenen 53. maddesinde de hüküm altına alınmıştır. Ancak soruşturmanın bir ihbar ya da şikayet sonucunda başlatılması neticesinde şikayetçinin ya da ihbarcının soruşturma neticesine itirazına ilişkin doğrudan herhangi bir düzenleme yer verilmemiştir.

2.1. Disiplin Cezasına İtiraz

Üniversitelerde gerek akademik personel gerekse idari personel için disiplin soruşturması yukarıda da belirtildiği gibi disiplin amirince disipline aykırı eylemin öğrenilmesi sonucu başlatılmaktadır. Disiplin amiri bu durumu kendisi doğrudan tespit edebileceği gibi disipline aykırı davranışı bir şikayet ya da ihbar sonucu da öğrenebilir. Öğretim elemanının ya da memurun eylemi sonucu zarar gören kurum içinden veya dışından biri tarafından yapılan müracaat sonucu disiplin amirince soruşturma başlatılması durumunda, üniversite personelinin eyleminden zarar görsün ya da görmesin şikayette bulunan kişinin disiplin soruşturması sonucunda herhangi bir ceza verilmemesi veya verilen cezayı yeterli bulmaması halinde disiplin soruşturması sonucuna herhangi bir itiraz yapıp yapamayacağı önem arz etmektedir. Özellikle şikayet sonrası başlatılan disiplin soruşturması sonucunda herhangi bir ceza verilmemesi durumunda şikayetçinin bu karara karşı idari bir itiraz hakkının olup olmadığı mevcut düzenlemelerde yer almamaktadır.

İtiraz, disiplin soruşturması sonunda disiplin cezası alan kamu görevlisinin aldığı bu cezanın hukuka uygun olmadığı iddiasıyla cezanın iptal edilmesini istemesi (Kaya, 2005: 62) olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere disiplin cezası alan kamu görevlisi için itiraz mümkün gözükmemektedir. Disiplin cezalarına karşı idari bir işlemle itiraz yoluna gidilebileceği gibi yargı yoluna gidilmesi de mümkündür. Disiplin cezası alan, mevzuat tarafından belirlenen yerlere itiraz etme hakkına sahiptir (Canoğlu, 2018: 240). Nitekim Kanunda da sadece soruşturulan tarafından disiplin soruşturmasına yapılacak itirazı ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Kanunun “İtiraz” başlıklı 53/d maddesinde itiraz mekanizması düzenlenmiştir. Kanun öncelikli olarak disiplin cezasının ağırlık derecesine, daha sonra disiplin cezasını veren kişiye ve son olarak disiplin cezasını alan kişiye göre itiraz usulünü belirlemiştir.

2.2. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amirler

Disiplin soruşturmasına itirazın kimlere ve nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalardan önce disiplin soruşturması başlatabilecek disiplin amirlerinin ve disiplin cezasını vermeye yetkili kişilerin kimler olduğunun belirtilmesi yerinde olacaktır.

Kanunun 53/a maddesi disiplin amirlerini “*rektör, üniversitenin; ...; dekan, fakültenin; enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan uygulama araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama araştırma merkezi ile enstitünün; bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.*” demek suretiyle belirlemiştir. Yani öğretim elemanları ve memurlar hakkında disiplin soruşturması başlatmaya rektör, dekan, müdürler ile genel sekreter veya sekreterler yetkilidir. Anılan kişiler yani disiplin amirleri Kanunun 53/A-c maddesi uyarınca disiplin soruşturmasını bizzat kendileri yapabileceği gibi görevlendirdiği kişi ya da kurullar tarafından da soruşturmanın yapılmasını isteyebilir.

Soruşturma sonucunda ceza vermeye yetkili kişi ya da kurullar Kanunun 53/Ç maddesinde yukarıda da belirtildiği üzere verilecek cezanın ağırlığına ve ceza verilecek kişiye göre farklı farklı düzenlenmiştir. Buna göre uyurma ve kınama cezaları rektörler dışındakiler için sıralı disiplin

amirleri tarafından yani bizzat soruşturma başlatan kişiler tarafından, rektörler için ise Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilir. “Aylıktan kesme” ve “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezaları rektörler ve dekanlar haricindekiler için kişinin bağlı olduğu birimdeki disiplin kurulu tarafından verilirken “üniversite mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma” cezaları ise atamaya yetkili amirin (üniversiteler açısından rektörün) bu yöndeki teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir. Diğer taraftan rektörler ve dekanlar hakkında “aylıktan kesme”, “kademe ilerlemesinin durdurulması”, “üniversite öğretim mesleğinden çıkarma” ve “kamu görevinden çıkarma” cezaları ise Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.

Disiplin kurullarının teşekkülü ise Kanunun 53/E maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca üniversite yönetim kurulu disiplin işlemleri açısından aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapacakken üniversiteye bağlı birimler için (fakülte, yüksekokul vb.) bu görev birim yönetim kuruluna verilmiştir. Yani yönetim kurulu olmayan rektörlüğü bağlı diğer birimler için disiplin kurulu akademik personel ile daire başkanı dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar için her yıl üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenen rektör yardımcısı başkanlığında dört profesörden oluşmaktadır. Üniversitede görevli memurlar için disiplin kurulu genel sekreter başkanlığında hukuk müşaviri ve personel daire başkanından müteşekkil üç kişiden oluşmaktadır.

2.3. Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz Mekanizmaları

Disiplin cezalarına itiraz Kanunun 53/F maddesinde hüküm altına alınmıştır. Verilen cezalara karşı cezanın tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilmesi gerekmektedir. Kamu hukukunda belirlenen süreler kamu düzenine ilişkin olup bu süreler hak düşürücü sürelerdir (Kaya, 2010:61). Dolayısıyla disiplin cezası sonucuna itirazın belirlenen süre içerisinde yapılmaması halinde itiraz yoluna gidilmesi mümkün değildir.

Kanunun anılan maddesi uyarınca disiplin amirleri tarafından verilen uyarı ve kınama cezaları için itiraz görevlinin biriminde yer alan disiplin kurullarına yapılacaktır. Burada şunu ifade etmek gerekir ki bu şekilde bir cezaya itiraz edilebilmesi için bu disiplin cezasının rektör dışında bir disiplin amirince verilmesi gerekmektedir. Şayet bu cezalar bizzat rektör tarafından verilmiş ise bu durumda disiplin cezasına itiraz, birim disiplin kuruluna değil üniversite disiplin kuruluna yapılacaktır. Diğer taraftan rektörlerin bu cezaları almaları halinde itirazlarını Yüksek Disiplin Kuruluna yapmaları gerekmektedir.

“Aylıktan kesme”, “kademe ilerlemesinin durdurulması”, cezalarına karşı üniversite disiplin kuruluna itiraz yapılabileceğini düzenleyen Kanun, rektörlerin ve dekanların alacakları bu cezalara karşı itirazı düzenlememiştir. Yine “üniversite öğretim mesleğinden çıkarma” ve “kamu görevinden çıkarma” cezalarına karşı idari yönden bir itiraz usulü de belirlenmemiştir.

Yukarıda anlatıldığı üzere Kanun disiplin hangi cezalarına karşı nerelere dava açılacağını tahdidi olarak belirlemiştir. Gözler’in de belirttiği gibi (2013: 90-91) mevzuatın sayma yoluyla düzenleme getirdiği hususlarda kıyas yapılması mümkün değildir. Bu nedenle kanun koyucu tarafından bir itiraz usulü belirlenmeyen bu cezalara karşı herhangi bir idari itiraz yoluna gidilmesi mümkün değildir. Ancak bu cezalara karşı genel hükümler uyarınca idari yargı nezdinden iptal davası açılması mümkündür.

İtiraz mercilerinin itiraz üzerine yapabilecekleri işlemler sınırlıdır. İtiraz mercileri itirazı ya kabul edebilir ya da reddedebilir. Bu iki karar dışında bir karar vermeleri mümkün değildir. Yani verilen disiplin cezasını değiştiremezler. İtirazı haklı bulup kabul etmeleri durumunda ceza iptal edilmiş olur ve tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. İtirazın reddedilmesi halinde ise ceza kesinleşmiş olur.

2.4. Disiplin Cezalarına Kimler İtiraz Edebilir

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere Kanun bazı kişilere verilen cezalara ve bazı cezalara karşı idari itiraza ilişkin düzenleme getirmemiştir. Yine Kanun tarafından disiplin cezasına kimler

tarafından da itiraz yapılabileceği düzenlenmemiştir. Yani disiplin cezasına kimler tarafından itiraz edilebilecektir bu belirlenmemiştir. Disiplin cezasına, soruşturma sonunda cezayı alan kişi tarafından itiraz edilebileceği anlaşılma ile beraber şikâyetçinin veya disipline aykırı eylemden dolayı zarar gören kişinin itiraz edip edemeyeceği üniversite personelinin disiplin işlemlerini düzenleyen Kanununun 53. maddesinde düzenlenmemiştir.

Kanun disiplin soruşturmasında şikâyetçinin itirazını disiplin soruşturmasında düzenlenmemiş olmasına karşın iki farklı yerde şikâyetçinin itirazını düzenleme altına almıştır. Bunlardan ilki ceza soruşturmasının usulünü düzenleyen 53/c(2)-4 maddesidir. Anılan madde “...verilen lüzum-u muhakeme kararına ilgililerce yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararları kendiliğinden Danıştay 2 nci Dairesince incelenerek karara bağlanır.” demek suretiyle ilgilere ceza soruşturması sonucunda verilen karara karşı itirazı kabul etmektedir. Ancak yapılan şikâyete ilişkin idarenin ceza soruşturması açılmasına yer olmadığı kararlarına karşı şikâyetçinin başvurulabileceği herhangi bir itiraz mekanizması düzenlenmemiştir. Dolayısıyla idarenin soruşturma açılmaması yönündeki kararlarına idari mahkemeler nezdinde iptal davası açma yoluna gidilmesi gerekmektedir (Öztürk ve Sümer, 2022: 290-291).

Şikâyetçi tarafından itirazın kabul edildiği ikinci düzenleme ise öğrenci disiplin işlerini düzenleyen 54(10)/ç maddesidir. Madde “...Dosya kapsamında, disiplin suçunu oluşturan fiil sebebiyle doğrudan mağdur olan kişi de aynı usulle karara itiraz edebilir.” demek suretiyle disiplin suçundan mağdur olan kişilerin itiraz hakkını kabul etmektedir. Yani disiplin suçunu oluşturan fiilden dolayı zarar gören kişi herhangi bir disiplin cezası verilmemesi halinde veya verilen disiplin cezasını yeterli bulmaması halinde tıpkı disiplin cezasını alan öğrenci gibi disiplin soruşturması sonunda verilen cezaya itiraz edilebilecektir. Üniversite personeline yönelik disiplin işlemlerinde şikâyetçiye tanınmayan bu hak öğrenci disiplin soruşturmalarında mağdur olan kişiye tanınmıştır. Bu şekilde bir düzenlemenin gerek akademik gerekse idari personelin disiplin işlerini düzenleyen ilgili maddelere de işlenmesi biraz sonra değineceğimiz yargısal denetim aşamasına gelinmeden idari olarak disiplin işlemlerine ilişkin itirazların çözülmesine katkı sağlayacaktır.

2.5. İdari Yargıda Şikâyetçinin Dava Ehliyeti

1982 Anayasası'nın 125. maddesi “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” (URL 7, 01.12.2023) demek suretiyle idari işlemlere karşı yargı yolunun açık olduğunu hüküm altına almıştır. Bu hükümden idari bir işlem olan disiplin soruşturmalarına karşı yargı yoluna gidilebileceği açıktır. Burada sorun bu yola kimlerin başvurabileceği olarak ortaya çıkmaktadır. İdari mahkemelerde iptal davası açma hakkına yani dava açma ehliyetine kimlerin sahip olduğu İdari Yargılama Usul Kanununun (URL 8, 01.12.2023) 2/a maddesinde düzenlemiştir. İdari işlemden menfaatleri ihlal olanlar tarafından iptal davası açılması mümkündür. Menfaat ihlali iptali istenen idari işlem ile iptali isteyen arasında var olan ve yeterli kabul edilen bir ilgiyi ifade etmektedir (Çağlayan, 2013: 323).

Disiplin soruşturması sonucunda ceza alan personel tarafından kendine verilen cezanın hukuka uygun olmadığı iddiasıyla idari yargıda iptal davası açılması mümkündür. Ancak disiplin soruşturmasının bir şikâyet sonucunda başlatılması halinde şikâyetçinin iptal davası açmasının mümkün olup olmadığı tartışma konusudur. Mevzuatta direkt bir düzenleme olmadığı gibi Danıştay ve İdare Mahkemesi kararları arasında da birlik bulunmamaktadır (Arslan ve Kayaççek, 2022). Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinin kimi kararları disiplin cezalarının tek taraflı işlem olması nedeniyle, şikâyetçinin veya mağdurun itiraz etme ve idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açma hakkının olmadığı şeklindeyken, kimi kararlarında bu görüşün aksi yönünde menfaat ihlalinin varlığı halinde şikâyetçinin karardan etkilenmiş olmasının yeterli olacağı, bu halin ise iptal davası açmak için yeterli sebep oluşturduğu yönündedir (Arslan ve Kayaççek, 2022).

Disiplin soruşturmalarında şikâyetçinin dava ehliyetine ışık tutacak bir karar ceza soruşturmaları açısından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca alınmıştır.

Kamu personeli olsun ya da olmasın kişilerin kendilerini doğrudan ilgilendiren durumlara ilişkin kamu görevlileri hakkındaki şikayetlerine yönelik idarece herhangi bir işlem yapılmaması kararına karşı iptal istemiyle açılan davalarda verilen farklı kararlara ilişkin olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca aykırılık giderilmiştir. Kurulunun 01.06.2023 tarih ve E:2023/22 K:2023:27 sayılı kararında konuya “menfaat ihlali” kapsamında bakmış, “...şikayet konusu olayların davacıların kişilik haklarını doğrudan ilgilendiren niteliklerinin bulunması halinde ya da şikayet neticesinde tesis edilen idari işlemin davacıların maddi veya manevi haklarının tazmini ile ilgili hukuki sonuçlar doğurabilmesi ihtimalinin varlığı halinde ve bu hususlar davacılar tarafından açıklanarak ortaya koyulabiliyorsa menfaat ihlalinin ve dolayısıyla subjektif dava ehliyetinin mevcudiyeti kabul edilmelidir.” demek suretiyle şikayetçinin idarenin şikayet neticesinde herhangi bir disiplin işlemi yapmaması işlemine karşı iptal davası açma ehliyetinin varlığını kabul etmiştir (URL 9, 21.11.2023). Yani kişiler idarenin şikayetlerine ilişkin soruşturma işlemi başlatmama kararına karşı idari yargı nezdinde iptal davası açma hakkına sahip oldukları kabul edilmiştir.

3.SONUÇ VE ÖNERİLER

Disiplin hem kamu kurumlarını hem de kurum çalışanlarını etkileyen önemli bir olgudur. Üniversitelerde disiplin süreçlerinin önemli ölçüde yasal mevzuat uyarınca yürütülerek sonuçlandırıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu anlamda üniversitelerde disiplin soruşturmalarının ve disiplin cezalarının birincil kaynağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesidir. Disiplin soruşturmaları sonucunda verilen cezalarına karşı itiraz da yine anılan Kanun tarafından düzenlenmiştir. Disiplin cezası alan kamu görevlisinin “uyarma”, “kınama”, “aylıktan kesme” ve “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezalarına itiraz hakkı Kanun tarafından kabul edilmiş olmakla beraber “üniversite öğretim mesleğinden çıkarma” ve “kamu görevinden çıkarma” cezalarına karşı itiraz mekanizmaları düzenlenmemiştir. Yine benzer şekilde rektörler ve dekanlara Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek cezalara karşı itiraz yolları Kanunca düzenlenmemiştir. İtiraz yolları belirlenmeyen bu cezalara karşı idari yargıda iptal davası açılması gerekmektedir. İptal davası açma yoluna gidilmeden anılan bu cezalara karşı da itiraz mekanizmalarının düzenlenmesi zaman kaybının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Diğer taraftan idari işlemlere veya eylemlere muhatap olan kişilerin kanuna yada genel olarak mevzuata aykırı olduğunu düşündüğü fiillerle ilgili yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunma hakkı vardır. Yani ihbar veya şikayette bulunmak, bir hakkın kullanılmasıdır (Özgenç & Şahin, 2001: 2). Bu hakkın kullanılması neticesinde soruşturmanın başlatılması halinde, şikayette bulunan tarafın da disiplin soruşturması sonucuna itiraz etme, itirazın kabul edilmemesi halinde ise iptal davası açabilme hakkının var olması gerekmektedir. Ancak uygulamada Arslan ve Kayanççek’in (2022) de belirttiği gibi müşteki ya da şikayetçiye disiplin soruşturması sonucu tebliğ dahi edilmemektedir.

Disiplin cezalarına karşı şikayetçi tarafından iptal davası açabilme ehliyetinin olup olmadığına ilişkin mahkemelerce verilen kararlarda birlik mevcut değildir. İptal davası Dava açma ehliyeti olduğu kabul edilen davalarda ise menfaat ihlalinin varlığı aranmaktadır. Dolayısıyla şikayetçinin disiplin cezasına karşı dava açabilmesi için disiplin soruşturmasına konu fiil nedeniyle bir menfaatinin ihlal edilmiş olması şartı aranmaktadır.

Üniversitelerde disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezalarının hukuka uygunluğunun denetlenmesini isteme hakkının, disiplin cezası alan personele tanındığı gibi şikayetçi veya mağdura da tanınması yerinde olacaktır.

KAYNAKÇA

- Atay, E.E. (2014). İdare hukuku. Ankara:Turhan Yayınevi. 4. Baskı.
- Aslan, Z. (2001). 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin suç ve cezaları. İstanbul: Alfa Yayınları.
- Arslan, Ç. ve Kaya, M. (2022), Mağdur veya müştekinin disiplin cezası kararına karşı itirazda bulunma ve/veya iptal davası açma hakkı bulunup bulunmadığı sorunu, www.cetinarslan.com.tr/wp-content/uploads/2022/06/Magdur-veya-Mustekinin-Disiplin-Cezasi-Kararina-Karsi-Itirazda-Bulunma-ve-Iptal-Davasi-Acma-Hakki-Bulunup-Bulunmadigi-Sorunu.pdf Erişim: 01.12.2023.
- Canoğlu, V. D. (2018), Disiplin soruşturmasında delil ve ispat, Türkiye Barolar Birliği Dergisi S.138, 231-272 <http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/Dergi/Dergi138/index.html> (01.12.2023).
- Çağlayan, R. (2015). İdare hukuku dersleri. Ankara: Adalet Yayınları.
- Çağlayan, R. (2013), İdari yargılama hukuku. Ankara: Seçkin yayınları.
- Gözler, K. ve Kaplan, G. (2017). İdare hukuku dersleri. Bursa: Ekin Yayınevi.
- Gözler, K (2013), Anayasa Hukukunun Genel Esasları. Bursa: Ekin Yayınevi.
- Kaya, C. (2005). Memur disiplin suç ve cezalarına ve disiplin soruşturmasına hakim olan ilkeler, Amme İdaresi Dergisi, C:38(2), 61-87.
- Kaya, C. (2010). İdari yargılama usulü Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca idareye yapılan her yeni müraacatın dava açma süresini canlandırması. Journal of Istanbul University Law Faculty, 68(1-2), 61-75.
- Özgenç, İ., & Şahin, C. (2001). İddia ve Savunma Hakkı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(2).
- Öztürk İ., Sümer A. E. (2022). Yükseköğretim personeli hakkında şikayetler üzerine verilen ceza soruşturması açılmaması kararlarının hukuki niteliği ve yargısal denetimi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Yıl 13 Sayı 50, 279-304.
- Pazarıcı, Ş. (1992). Belediyelerde disiplin suç ve cezaları, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 1(4), 35-40.
- Taşkın, Ahmet (2006). Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Ankara:Seçkin Yayıncılık,
URL 1, <https://www.etimolojiturkce.com/kelime/disiplin> (Erişim:21.11.2023)
URL 2, <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim:21.11.2023)
URL 3 www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf (Erişim:01.12.2023)
URL 4 www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17789.pdf (Erişim:01.12.2023)
URL 5 www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150407-15.pdf (Erişim:01.12.2023)
URL 6 www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171020-5.htm (Erişim:01.12.2023)
URL 7 www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf (Erişim:01.12.2023)
URL 8 www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2577.pdf (Erişim:21.11.2023)
URL 9 www.danistay.gov.tr/assets/pdf/guncelKararlar/2023-09-27-10-53-4464405.pdf
- Ülker, İ. (2015). Disiplin cezalarına karşı idari başvuru (itiraz) yolu. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XIX(1-2), <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1833410> 01.12.2023.